

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 4

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 4

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-4>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафазель Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Зайтов Элёр Холмаматович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Абдулазизов Абдулвохид Хабибуллович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Мирзахмедов Хуршид Абдирашидович
доктор философии по социологическим наукам,
и.о. доцент (Узбекистан)
Қаюмов Қахрамон Нозимжонович
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)
Абдуллаев Сардорбек Усмонхужаевич
доктор философии по социологическим наукам, доцент
(Узбекистан)

Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Махкамов Қодиржон Одилжонович
доктор философии по социологическим наукам,
доцент (Узбекистан)
Алимухамедова Нодира Ядгаровна
доктор философии по философским наукам (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Узакова Зарина КУЛЬТУРА БЕЗОПАСНОСТИ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ: СОЦИАЛЬНО-ИНЖЕНЕРНЫЙ ПОДХОД.....	4
2. Ernazarov Behzod MUQADDAS QADRIYATLARNING O‘ZBEK IDENTIKLIGIDAGI AHAMIYATI.....	12
3. Nematova Dilfuza QADIMGI SHARQDA KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA IJTIMOY XIMOYA MASALALARI.....	21
4. Kayumov Kaxramon ZAMONAVIY TARAQQIYOT SHAROITIDA KICHIK SHAHARLARNING IJTIMOY INFRATUZILMASINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI.....	28
5. Ibragimov Murodjon JAMIYAT TARAQQIYOTIDA YOSHLARNING KOMMUNIKATIV FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISHDA PR NING AHAMIYATI.....	36
6. Dulanboeva Oygul G‘ARB VA SHARQDA IJODKOR SOTSIAL QIYOFASI HAQIDAGI TASAVVURLAR EVOLYUTSIYASI.....	43
7. Turdikulov Shuxrat Xudoykulovich YANGI O‘ZBEKISTONDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH SOHASIDA JAMOATCHILIK NAZORATI.....	51
8. Ziyayeva Xolida ZO‘RAVONLIKKA UCHRAGAN SHAXSLARNI REABILITATSIYA QILISHING SOTSIOLOGIK TAHLILI.....	58
9. Азизова Нодира СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ИНДИКАТОРЫ ИЗМЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН.....	64
10. Nodira Alimukhammedova PROBLEMS OF NATIONAL IDENTITY.....	71
11. Vyatkina Yuliya, Burakanova Galiya, Axmedova Feruza QOZOG‘ISTON YOSHLARINING NAMOYISHKORONA ISTE‘MOLIGA TA‘SIR ETUVCHI ASOSIY OMILLAR.....	78
12. Убайдуллаева Р.Т. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ МОЛОДЕЖИ.....	86

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Убайдуллаева Р.Т.

доктор социологических наук, профессор кафедры
социологии факультета социальных наук
Национального университета Узбекистана.
u.raisa@mail.ru

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ И СОВРЕМЕННЫЕ РИСКИ МОЛОДЕЖИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.10473399>

АННОТАЦИЯ

Процессы глобализации охватывают все более широкие сферы общественной жизни. Одним из симптомов глобализации является стандартизация, порождающая стереотипы сознания, чуждые природе человека, негативно воздействующие на общество.

В настоящее время одним из самых страшных рисков для общества представляет собою наркомания. Во всем мире наметилась тенденция «омоложения» лиц употребляющих наркотики, что ставит угрозу потери значительного числа молодых граждан. В последние годы в Узбекистане произошли большие изменения, связанные с общей атмосферой вседозволенности, что привело к острому росту альтернативных субкультур.

Не сформированность духовно-нравственных позиций и убеждений, пустота внутреннего мира подрывают способность к саморефлексии, являются причиной деструктивности и отчуждения части молодежи, появления групп молодежной субкультуры. В связи с этим, в статье ставится задача - проверка этой гипотезы в исследовании групп молодежной субкультуры г. Ташкента в 2021-2022 г.г.

Целью исследования наркомании в группах молодежной субкультуры было определение особенностей их системы ценностно-нормативной регуляции, причины наркомании и выделение типов личности молодых людей субкультуры, как употребляющих наркотики (У), так и не употребляющих наркотики (Н).

Ключевые слова: молодежная субкультура; наркомания; внутренняя система координат; смысл жизни; ценностно-нормативный вакуум; девиантное поведение.

Ubaydullayeva R.T.

doctor sociology science, professor sociology chair social
sciences faculty of National University Uzbekistan.
E-mail: u.raisa@mail.ru

DIFFERENTIATION OF THE STUDENTS' DISCOURSES BY THE INTELLECTUAL METHODS FOR ANALYSIS DATA

ABSTRACT

Currently, one of the most terrible risks for society is drug addiction. All over the world, there is a trend toward “rejuvenation” of drug users, which poses the threat of losing a significant number

of young citizens. In recent years, Uzbekistan has undergone major changes associated with a general atmosphere of permissiveness, which has led to a sharp growth of alternative subcultures. The lack of formation of spiritual and moral positions and beliefs, the emptiness of the inner world undermine the ability for auto-reflection, are the cause of destructiveness and alienation of some youth, and the emergence of youth subculture groups. In this regard, the article sets the task of testing this hypothesis in a study of youth subculture groups in Tashkent in 2021-2022. The purpose of the study of drug addiction in youth subculture groups was to determine the characteristics of their system of value-normative regulation, the causes of drug addiction and to identify the personality types of young people of the subculture, both those who use drugs (U) and those who do not use drugs (N).

Key words: youth subculture; addiction; internal coordinate system; meaning of life; value-normative vacuum; deviant behavior

ВВЕДЕНИЕ

В современной нестабильной обстановке процессы обретения смысла жизни необычайно усложнились. Ощущение огромным числом молодых людей бессмысленности той жизни, которую им приходится вести нередко без возможности какого либо реального выбора, объясняет те социальные патологии, которые широко распространены в обществе.

В настоящее время одним из самых деструктивных явлений для общества представляет собою наркомания. В обществе усилилась тенденция распространения лиц употребляющих наркотики, что ставит угрозу развитию общества. Источники – социальное неравенство, социальная неустроенность, противоречие между равномерно растущими потребностями и неравными возможностями их удовлетворения. Социальная неустроенность результат несоответствия объективных свойств индивидов, включая способности, задатки, требованиям занимаемой позиции. Примитивизация общества как бы оправдывает различные формы социальной патологии, перестает не только вести с ними борьбу, но и осуждать их. Апатия, цинизм, неверие ни во что, получают распространение. Эти «перекося» социальности формируют в личности нежелательные черты. Отклонение определяется несоответствием социализации как объективного и субъективного процесса сложившейся в данном обществе на конкретном, историческом этапе социализированной норме. Формируются неписанные нормы общественной безнравственности, оправдывающие нетрудовые доходы, воровство, ловкачество.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методология причинного объяснения, разработанная классиками социологии Э.Дюркгеймом, Р.Мертонем и другими применяется в данном исследовании. Социальными причинами наркомании являются: размытость, неубедительность современных норм, нечеткость духовно-нравственной ориентации в социальной политике, в проникновении через СМИ чуждых стандартов и норм поведения. Как отмечается в «Стратегии Действия», выдвинутой президентом Узбекистана Ш.М.Мирзиёевым, - в мире идет борьба между двумя культурами: культурой силы и культурой добра и достоинства [1, – С. 9].

Проблемами наркомании занимаются медицина, психология, но в социологии этой проблеме уделяется недостаточно внимания, хотя, как доказывал Э. Дюркгейм в своей теории аномии, проблемы девиантного поведения – это, прежде всего проблемы социальные. Он определял аномию как «состояние ценностно-нормативного вакуума, характерного для переходных и кризисных периодов и состояние в развитии общества, когда старые нормы и ценности перестают действовать, а новые еще не установились». [2, – С.76].

Классик западно-европейской социологии обращал внимание на доминирующее значение состояния внутреннего духовно-нравственного мира в поведении людей. Человеческая сущность – социальна, нарушение связей индивида и общества, внутреннего духовно-нравственного мира и целей жизнедеятельности чревато отклонениями, утратой целостности и разрушением личности. По существу, девиантное поведение это результат конфликта между индивидом и обществом в различных формах, главным из которых является конфликт между внутренними устремлениями индивидов и социальными отношениями.

Р.Мертон развивает эти идеи Дюркгейма и считает причиной девиации «разрыв между культурными целями и социально-одобряемыми средствами их достижения». Он говорил о доминирующем значении социальной организации жизнедеятельности людей, в которой должны быть предусмотрены средства самореализации человека, когда они отсутствуют, социализация личности становится невозможной [3, – С.104].

В данном случае речь идет о социальной структуре, обеспечивающей кооперацию, сотрудничество, правовую, финансовую регламентацию и нормативно-ценностные основы жизнедеятельности людей. Особую значимость имеют личности, занимающие ответственные посты. Именно они определяют потребности сохранения и воспроизводства деятельности и ее успешного функционирования.

Важный аспект социальной организации также составляет недопустимость двойных стандартов поведения, которые заключаются в декларировании одних принципов деятельности, а следовании другим, иногда противоправным, нарушающим командный дух в коллективе и утрату доверия. Согласно Э.Фромму, человек в этой ситуации утрачивает чувство преданности и принадлежности к обществу, идентичности с группой, с самим собой, утрачивает потребность в установлении связей, испытывает чувство одиночества и отчуждения [4, – С.98]. Поэтому девиантность, по Фромму это проявление ущербности духовно-нравственного мира, отклонение от норм морали, права, нарушения в ценностных ориентациях.

Таким образом, девиантность это действия, нарушающие порядок, установленные нормы и правила, правовые законы, ведущие к дезорганизации, разрушению или гибели людей. Социологический подход к исследованию девиантности состоит в глубоком проникновении в духовный мир людей, в изучении процессов смыслонаделения жизнедеятельности тех молодых людей, которые выбирают альтернативные способы жизнедеятельности, т.е. групп молодежной субкультуры.

В последние годы в Узбекистане произошли большие изменения, связанные с технологизацией коммуникаций, формализацией общения, что привело к острому росту альтернативных субкультур. Агрессия техногенной цивилизации вытесняет местные культурные ценности и традиции, ведет к утрате самобытной культуры, подрывая естественные устои общества. Культурный империализм – понятие, означающее сознательно проводимую европеизацию мира, насаждения европейских стандартов гражданской и духовной жизни.

Употребление инъекционных наркотиков является одной из причин роста эпидемии ВИЧ в нашей стране. На начальном этапе «контакта» с наркотиками ещё сохраняются реальные возможности отказа от их потребления. Изменяется социально-демографическая, гендерная и социально-профессиональная структура нарко-потребления. Немаловажным является и тот факт, что Узбекистан является транзитной страной для наркобизнеса из Афганистана. Социологический подход к исследованию наркомании среди молодежи состоит в более глубоком проникновении в духовный мир людей путем поиска противоречий процессов смыслонаделения деятельности.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ были применены специально разработанный метод самодialogа и математико-статистические методы обработки и анализа информации.

Не сформированность духовно-нравственных позиций и убеждений, пустота внутреннего мира подрывают способность к саморефлексии, являются причиной деструктивности и отчуждения части молодежи. Эта гипотеза проверялась в исследовании методом самодialogа [5, – С. 88], групп молодежной субкультуры г. Ташкента в 2020-2021 г.г. Целью исследования наркомании в группах молодежной субкультуры было определение особенностей их системы ценностно-нормативной регуляции. В результате проведенного исследования было установлено, что 46% молодых людей из числа опрошенных групп молодежной субкультуры употребляет наркотики, установлены также социальные характеристики 2х групп молодых людей субкультуры: употребляющих (100 молодых людей от 15 до 30 лет) и не употребляющих наркотики (100 молодых людей) :

Таблица 1. Характеристики молодых людей групп молодежной субкультуры

Группы:	Образование			Материальная обеспеченность		
	Сред	Высш	Неоконч	Низк.	Сред.	Выс.
Употр	0,35	0,21	0,37	0,1	0,19	0,71
Не употр	0	0,56	0,3	0	0,85	0,15

Таблица 2. Семейные условия жизни молодых людей групп молодежной

Группы:	Полн	Дет. дом	Благопр.	Средние	Неблагоп.
Употр	0,65	0,5	0,40	0,27	32,5
Не употр	95	0	82,5	17,5	0

Как видно из приведенных данных, уровень образования в группе наркоманов ниже, чем в группе, не употребляющих наркотики, а суммарный показатель благополучия в семье составляет соответственно 0,52 и 0,87.

Но более глубокой причиной наркомании, как показало исследование, является духовный кризис в нравственной сфере. Молодежь наталкивается на множество стандартов, на несогласованность между определяемыми обществом целями и социально-организованными средствами их достижения. Это ведет к дезориентации молодежи. Даже среди благополучной молодежи студентов МГУ и НУУз (Национальный университет Узбекистана) 4-4,5% опрошенных молодых людей употребляет наркотики. Иногда считают, что причиной девиантности в молодежной среде является низкая материальная обеспеченность. Но, как показало исследование, материальный уровень лиц употребляющих наркотики выше, чем у лиц не зависящих от наркотиков, у последних доминирует в основном средний материальный достаток (85%), в то время как среди молодежи, употребляющей наркотики «высокий материальный достаток» отметило 71%. Поэтому, хотя объективные факторы и играют важную роль в формировании личности молодежи, главными являются духовно-нравственные, ценностные, нормативные черты личности, сформированность внутренних, смысло-жизненных ориентаций.

Путем вычисления суммарных показателей полученных данных по признакам были выведены индексы личностных качеств опрошенных молодых людей групп молодежной субкультуры: самостоятельности, этической зрелости; зависимости и девиантности, показывающие насколько человек способен достигать своих целей, готов к трудностям, умеет самостоятельно принимать решения и налаживать отношения или склонен к девиантному поведению (Таблица 3).

У не употребляющих наркотики индекс самостоятельности значительно выше (33,95), чем у употребляющих (24,64). Это говорит о том, что молодые люди, употребляющие наркотики пассивны, инертны, не готовы к преодолению трудностей, теряются при их возникновении и не способны противостоять негативным тенденциям. Индекс этической зрелости - это дополнение к первой характеристике. Он характеризует такие качества личности, как ответственность, обязательность, коммуникабельность, умение налаживать контакты. Индекс этической зрелости у употребляющих наркотики групп молодежной субкультуры составляет 17,39, а у группы не употребляющих 25,93.

Таблица 3. Характеристики молодых людей субкультуры

Характеристики	Употребл субк..	Не употребл. субк.
Индекс самостоятельности	24,64	33,95
Индекс этической зрелости	17,39	25,93
Индекс зависимости	19,57	11,11
Индекс девиантности	17,39	16,05

Это говорит о том, что группы, не имеющие наркотической зависимости более ответственны, неожиданные препятствия расценивают как обычное явление, как задачу для решения, а не как неизбежное зло. Они больше задумываются над своими поступками и возможными последствиями, вырабатывают стратегии и стараются над собой работать, совершенствоваться.

Индекс зависимости выше у групп употребляющих наркотические вещества (19,57). У второй группы он составляет 11,11. Молодые люди, зависимые от наркотиков, при столкновении с различного рода препятствиями испытывают растерянность и стараются уйти от проблем путём расслабления алкоголем и наркотиками, они не склонны разбираться в ситуациях, анализировать их, а предпочитают действовать «как все», полагая, что ничего не могут сделать для решения проблем и остается лишь уповать на случай.

Индекс девиантности показывает насколько личность контролирует свои чувства при столкновениями с препятствиями, что предпринимает в неожиданных затруднительных ситуациях. У употребляющих наркотики он выше (17,39), Как следует из приведённых суммарных данных, употребляющие – в наркотической праздности нашли способ ухода от проблем жизни (личных переживаний, отсутствия целей и т.д.), фактически пришли к социальной смерти, но не употребляющие наркотики молодые люди не нашли ещё способ удовлетворения своих духовных запросов, поэтому показатель у не употребляющих составил 16,05.

При столкновении с препятствиями первые ощущают ненависть и злость, выполняя какие-то обязанности чувствуют раздражение, начинают конфликтовать с окружающими, уходят от решения проблем, считают себя свободными от моральных норм и принципов. Эти черты, в меньшей степени характерны и для молодых людей субкультуры, не употребляющих наркотики. Видимо, они присущи многим молодым людям молодежной субкультуры, которая есть своего рода альтернатива окружающему обществу.

По параметрам чувственного восприятия показатели средней и низкой реакции на трудности у употребляющих выше, чем у не употребляющих, что говорит о более импульсивном, неконтролируемом восприятии реальности. Интерес представляют выводы исследования о том, что у употребляющих наркотики доминирует, наряду со средним (27,54), низкий уровень самооценки (24,64).

Вывод: молодые люди, нашедшие в наркотиках некую альтернативу для себя, имеют невысокую самооценку, т. к. понимают свою социальную несостоятельность, свою отчужденность от общества и это, по видимому, является главной причиной употребления наркотиков.

Как видно из таблицы 4 по всем характеристикам позиций группа наркоманов стоит ниже, чем группа, не употребляющих наркотики. Они более импульсивны, у них недостаточно сформированы нормы и ценности, они менее обдуманно ведут себя и смысл жизнедеятельности у них не сформирован.

Таблица 4. Ценностные ориентации молодых людей групп субкультуры

Ценности	Употребл	Не употр
-Спокойная жизнь без забот	86,96	40,74
-Активная разносторонняя деятельность	13,04	59,26
-Интересная работа, профессиональный рост	39,13	51,85
-Неважно, чем заниматься, лишь бы выгодно	60,87	29,63
-Приятное время препровождение	91,30	40,74
-Использовать время с умом	8,70	59,26

Исследование показало, также, что в этой среде наиболее негативно сказывается влияние чуждых стандартов поведения и утрата культурных механизмов регуляции. Сравнение данных среднегармонической состояния внутреннего мира 6 групп молодежи, исследованных ранее, установило, что наибольшая внутренняя гармония у молодых людей субкультуры, употребляющих наркотики. Это позволяет сделать выводы о том, что наркотики

для них это средство преодоления внутреннего дисбаланса и достижения уверенности. Хотя эти две группы принадлежат к молодёжной субкультуре, но различия внутренней системы координат проявляются в большей склонности к девиантному поведению одних (употребляющих) по сравнению с другими (не употребляющими). Как показывают исследования, причинами наркомании являются: отсутствие внутренних духовно-нравственных ориентиров, нарушения в ценностных ориентациях.

Диаграмма 1. Соотношение саморефлексии и среднегармонической внутреннего мира у 6 групп молодежи

Сравнительный анализ с данными ранее проведенного исследования менталитета студентов показал, что самый низкий уровень саморефлексии у групп молодых людей субкультуры – наркоманов, хотя среднегармоническая состояния духовного мира у них самая высокая (См. Диаграмма 1). Наибольший разрыв между среднегармонической духовного мира и уровнем саморефлексии обнаруживается у российских и корейских студентов. Первые, занимая более высокие позиции в духовно-нравственном и рациональном отношениях, оказываются на 2 месте по дезориентации после корейских студентов, проживающих в Ташкенте, утративших чувство Родины и испытывающих трудности в национальном самоопределении.

Наиболее тесная связь обнаруживается у группы молодежной субкультуры, а у той ее части, которая употребляет наркотики, самый высокий показатель среднегармонической. Высокий показатель среднегармонической у узбекских студентов, связан с усилением регулятивной функции культурной традиции и религии в современном Узбекистане, который, однако, расходится с показателем уровня саморефлексии. Это говорит о значительной дезориентации молодых людей в современном Узбекистане. Анализ полученных данных позволил выделить основные типы личности молодых людей субкультуры, как употребляющих, так и не употребляющих наркотики.

Таблица 5. Доминирующие типы личности молодых людей субкультуры: употребляющих и не употребляющих наркотики

Типы личности	Употр.	Не употр.
Импульсивный	0,23	0,13
Инертный	0,24	0,4

Активный	0,32	0,57
Неопределённый	0,22	0,21

Обретение смысла жизнедеятельности является первоосновой созидательной деятельности и связано не столько с материальными потребностями, сколько с утверждением культурных духовно-нравственных ценностей на новом уровне и в новых условиях, с обретением своего места и предназначения как субъекта жизнедеятельности. От этого зависит жизнь не только отдельного индивида, но и общества в целом.

В связи с трансформацией общества, экономическими сложностями и угрозами природной среды проблемы профессиональной, национальной, личностной идентификации обрели остроту, особенно среди молодежи. Духовный вакуум в нравственной сфере, оборачивается преступлениями без всяких мотивов, просто из полного равнодушия к чужой или собственной судьбе – черты нашего времени. Возникли группы молодых людей, противопоставляющие свои нормы и ценности общественным, утверждающие чуждые стандарты поведения. Внутренний надлом, делающий существование многих невыносимым, специалисты называют «кризисом смысла».

Вот, что говорит об этом один из опрошенных молодых наркоманов: «Как-то однажды, я задумался над тем, зачем я живу и, вы знаете, не смог ответить на этот вопрос. А раньше мечтал о том, что у меня будет замечательная семья, дети, а после того, как сел на иглу, оглянулся, а я один, нет ни друзей, ни подруг»... (18 лет). И другой признается: «Сначала колешься для кайфа, а потом, чтобы ломку снять. У меня сейчас одна цель – где достать деньги на дозу. Стал воровать, у друзей бывших тащу что попало...» (15 лет).

В Узбекистане проблемы молодежи связываются с самим существованием страны, безопасностью государства и его граждан, ведь это страна молодых, которые составляют 64% населения. Наркомания сегодня это обряд субкультурного крещения, проблема запретного плода и личностной свободы, проблема большего страха жизни, чем страха смерти [6]. Распространению наркотиков в нашей стране способствует отсутствие биологического, психологического и тем более социального иммунитета против потребления наркотиков, а потому молодежь зачастую беспомощна перед наркотической агрессией.

Изменения, происшедшие в последние годы в Узбекистане, связанные с доступом к чуждым ценностям и образу жизни, привели к острому росту альтернативных субкультур. Употребление инъекционных наркотиков является одной из причин роста эпидемии ВИЧ в нашей стране. На начальном этапе «контакта» с наркотиками ещё сохраняются реальные возможности отказа от их потребления. Разумеется, вывод этот требует осторожного подхода, учитывающего влияние микросоциума, биологические особенности и волю данного человека. В последнее время встала проблема вокруг, искусственно подогреваемой Западом, темы о легализации «лёгких» наркотиков как якобы безобидного средства для снятия психологических стрессов.

По данным экспертов каждый наркоман привлекает в свой круг до 15 человек, многие из которых — несовершеннолетние подростки. Число смертельных случаев за последнее время от наркотиков возросло в 12 раз. Вред наркотиков для подростков говорит сам за себя — смертность при использовании психотропных средств именно в этой категории наркозависимых возросло в 42 раза. Излечению поддаются только около 6% больных наркоманией, среди подростков эта цифра еще ниже [7].

Изменяется социально-демографическая, гендерная и социально-профессиональная структура наркопотребителей. Немаловажным является и тот факт, что Узбекистан является транзитной из Афганистана страной для наркобизнеса. Необходима стратегия развития органично сочетающая уникальную самобытность и новаторство, осуществляющей переход к интернациональной специфичности, обогащающей развитие общества.

Социальные меры предупреждения наркомании состоят, прежде всего, в целенаправленной выработке правильной самооценки, самоуважения, понимания своих достоинств, духовно-нравственного иммунитета против употребления наркотиков. Исследование духовного мира групп молодежи показало значение связи внутреннего мира с функционально-практической деятельностью. В результате проведенного исследования среди 6-ти групп молодежи были обнаружены реальные, противоречия в смысло-жизненных установках: у российских студентов – между ориентацией на фундаментальное знание и непониманием сфер его применения; у китайских студентов (иностранцев МГУ) – между внутренними и внешними нормами поведения; у корейских студентов – между национальной принадлежностью и средой, которую они считали Родиной (Узбекистан). Необходима разработка рефлексивных технологий воспитания, личностного и профессионального роста, повышения эффективности труда, предупреждения девиантности, а главное – помочь молодежи обрести достойное место в жизни.

Итак, говорить о том, что такое наркомания достаточно сложно. Видение, интерпретация и понимание данного феномена зависит от принадлежности исследователя к той или иной научной парадигме. Мы можем лишь с уверенностью утверждать, что наркомания - это хроническая болезнь, являющаяся результатом изменений в деятельности ЦНС, если придерживаемся медицинской и физиологической точек зрения, что это полунамеренный суицид, в случае принадлежности к психологии, что это проявление аномии, если мы – социологи [8].

Итак, гипотеза исследования о ведущем значении сформированности внутренней системы координат молодых людей нашла своё подтверждение. Для предупреждения роста наркомании среди групп молодежи необходимо бережнее относиться к внутреннему миру молодых людей, открывать действующие способности и направлять на поиски путей самоорганизации и самореализации, на приобщение к активной социальной деятельности. Необходимо преодолеть у молодежи нигилизм и негативность саморефлексии, т. е. восприятия социальности как чего-то принудительно – нежелательного, ведущего к апатии, недоверию, ложным взглядам и предрассудкам.

В формировании личности необходимо научить выполнять внутреннюю работу чувствами, мыслью, воображением, волей так, чтобы сконцентрировать усилия на формирование духовно-нравственных позиций и убеждений, которые поддерживают, уравновешивают и координируют деятельность. Правильно чувствовать, думать, желать, чтобы работать, реализовывать свой потенциал. Формировать духовно-нравственный иммунитет против деструктивности, убеждения, помогающие, найти индивидуальные формулы успеха и обрести смысл жизни.

Adabiyotlar/ Литература/ References:

1. Мирзиёев Ш. Ҳаракатлар стратегияси асосида жадал тараққийёт ва янгиланиш сари. Рисола. Ғ.Ғулом нашриёт матбаа уйи. Тошкент, 2017. – Б.9-10.
2. Дюркгейм Е. Метод социологии. – М., 1991. – С.76.
3. Мертон Р. Социальная структура и аномия. – М.: Социс, 1992 №4. –С.104.
4. Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990. – С.98.
5. Убайдуллаева Р.Т. Метод самодialogа в исследовании менталитета студентов. – Социс, 2013. – № 3. – С. 88-94.
6. <http://www.nodrugs.ru/texts/003.htm>.
7. <https://nuz.uz/obschestvo/1283319-uzbekistan-i-sovremennaya-narkomaniya-kak-borotsya.html>.
8. Добротворская С.Г., Зефирова Т.Л. Физиологические, психологические и социальные механизмы формирования профилактики наркомании у молодежи. – Казань: 2014 – 152 с.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 4

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000